

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭТАПНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА: ВЛИЯНИЕ НА СРОКИ СТАЦИОНАРНОГО ЛЕЧЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Тияяков Х.А.

Научно - исследовательский институт реабилитологии и спортивной медицины при Самаркандском медицинском университете, г. Самарканд, Узбекистан.

Резюме. Повышение эффективности эндопротезирования тазобедренного сустава и обеспечение безопасности пациента в послеоперационный период напрямую зависят от правильно организованной физической реабилитации. В данном исследовании была поставлена цель – провести сравнительный анализ результативности новой модели медицинской реабилитации по сравнению с ранее применявшейся системой у пациентов, перенесших эндопротезирование тазобедренного сустава, на двух ключевых этапах восстановительного лечения — первом и третьем. В течение 2025 года оперативное вмешательство по поводу эндопротезирования тазобедренного сустава было проведено у 106 пациентов. Участники были разделены на две группы: основную и сравнительную. В основную группу вошли 86 человек, проходивших лечение по обновленной реабилитационной программе во второй половине 2025 года. В сравнительную группу включили 20 пациентов, проходивших восстановление по старой методике в первой половине того же года. Результаты сравнительного анализа двух моделей реабилитации продемонстрировали значительное преимущество новой модели. У пациентов, проходивших восстановление по усовершенствованной системе, было отмечено достоверное снижение болевого синдрома ($p < 0,05$), улучшение показателей жизнедеятельности согласно шкале Лекена ($p < 0,05$), а также повышение функционального состояния тазобедренного сустава по шкале Харриса до уровня, соответствующего хорошим значениям ($p < 0,05$). Кроме того, наблюдалось снижение степени ограничения жизнедеятельности до умеренной по шкале Лекена ($p < 0,05$). Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о высокой эффективности новой модели организации реабилитации, которая обеспечивает более быстрое восстановление и улучшение качества жизни пациентов после эндопротезирования тазобедренного сустава.

Ключевые слова: реабилитация после эндопротезирования тазобедренных суставов, первый и третий этапы реабилитации, мультидисциплинарная бригада, реабилитационный потенциал, вертикализация, пилотный проект.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF STAGED REHABILITATION IN PATIENTS AFTER TOTAL HIP ARTHROPLASTY: IMPACT ON LENGTH OF HOSPITAL STAY AND FUNCTIONAL RECOVERY

Tilyakov Kh.A.

Research Institute of Rehabilitology and Sports Medicine at Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Improving the effectiveness of hip joint replacement and ensuring patient safety in the postoperative period directly depend on a well-structured physical rehabilitation program. The aim of this study was to conduct a comparative analysis of the effectiveness of a new medical rehabilitation model versus the previously used system in patients who had undergone hip joint replacement, focusing on the first and third stages of the rehabilitation process. In 2025, a total of 106 patients underwent surgical hip replacement. These participants were divided into two groups: the main group and the comparison group. The main group consisted of 86 patients who received treatment under the new rehabilitation model in the second half of 2025, while the comparison group included 20 patients who underwent recovery using the traditional model in the first half of the same year. The results of the comparative analysis demonstrated a clear advantage of the new rehabilitation approach. Patients treated under the updated model experienced a significant reduction in pain syndrome ($p < 0.05$), improvement in daily functioning as measured by the Lequesne Index ($p < 0.05$), and an increase in hip joint functionality according to the Harris Hip Score to a level considered good ($p < 0.05$). Furthermore, there was a decrease in the degree of activity limitation to a moderate level, also based on the Lequesne Index ($p < 0.05$). The findings provide solid evidence of the high effectiveness of the new rehabilitation model, which contributes to faster recovery and improved quality of life for patients after hip joint replacement surgery.

Keywords: rehabilitation after hip joint endoprosthesis, the first and third stage of rehabilitation, verticalization, multidisciplinary team, rehabilitation potential, pilot project.

ЧАНОҚ-СОН БЎҒИМИНИНГ ЭНДОПРОТЕЗЛАШДАН СЎНГ БОСҚИЧЛАРГА АСОСЛАНГАН РЕАБИЛИТАЦИЯ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ: СТАЦИОНАР ДАВОЛАНИШ МУДДАТИ ВА ФУНКЦИОНАЛ ТИКЛАНИШГА ТАЪСИРИ

Тилияков Х.А.

Самарқанд давлат тиббиёт университети ҳузуридаги Реабилитология ва спорт тиббиёти илмий-тадқиқот институти, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Чаноқ-сон бўғимининг эндопротезлаш самарадорлигини ошириш ва операциядан кейинги даврда беморнинг ҳавфсизлигини таъминлаш бевосита тўғри ташиқил этилган жисмоний реабилитация жараёни билан боғлиқ. Ушбу тадқиқотда илгари қўлланилган тизим билан таққослаганда, янги тиббий реабилитация моделининг натижадорлигини баҳолаш мақсад қилиб олинди. Тадқиқот бирламчи ва учинчи реабилитация босқичларида ўтказилди. 2025-йил давомида 106 нафар беморга чаноқ-сон бўғимининг эндопротезлаш бўйича жарроҳлик амалиёти ўтказилди. Улар икки гуруҳга бўлинди: асосий ва таққослаш гуруҳи. Асосий гуруҳга 86 нафар бемор киритилди, улар 2025-йилнинг иккинчи ярмида янгиланган реабилитация дастури асосида даволанди. Таққослаш гуруҳига эса 20 нафар бемор киритилди, улар йилнинг биринчи ярмида илгари амал қилинадиган услубда реабилитация олган. Реабилитациянинг икки модели ўртасида ўтказилган таққословий таҳлил янгиланган моделининг анча самарали эканлигини кўрсатди. Янги тизим асосида тикланган беморларда оғриқ синдромининг ишончли даражада камайиши ($p < 0,05$), Lequesne шкаласи бўйича ҳаёт фаолияти кўрсаткичларининг яхшиланиши ($p < 0,05$), Harris шкаласи бўйича чаноқ-сон бўғимининг функционал ҳолатининг "яхши" даражагача ошиши ($p < 0,05$) кузатилди. Шунингдек, Lequesne шкаласи бўйича ҳаёт фаолиятининг чекланиши даражаси ўртача даражагача пасайди ($p < 0,05$). Олинган натижалар асосида шуни хулоса қилиш мумкинки, янги реабилитация модели юқори самарадорликка эга бўлиб, беморларнинг тикланишини тезлаштиради ва уларнинг ҳаёт сифатини яхшилайди.

Калит сўзлар: чаноқ-сон бўғими эндопротезлашдан кейинги реабилитация, биринчи ва учинчи босқич реабилитацияси, мултидисциплинар жамоа, реабилитацион потенциал, вертикализация, пилот лойиҳа

e-mail: shaxxas.tilyakov@gmail.com

Система медицинской реабилитации в Республике Узбекистан в настоящее время рассматривается как одно из ключевых направлений развития национального здравоохранения, что отражает стремление к повышению качества медицинской помощи и обеспечению устойчивого восстановления пациентов после высокотехнологичных вмешательств [1]. Эндопротезирование крупных суставов, в частности тазобедренного, в последние годы демонстрирует стремительное развитие и всё шире внедряется в клиническую практику в различных регионах страны, становясь неотъемлемой частью комплексного лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата [2, 3].

Применение современных технологий в производстве эндопротезов, а также совершенствование хирургических методик способствуют достижению высоких функциональных результатов у пациентов с тяжелыми формами суставной патологии [4]. Тем не менее, эффективность оперативного лечения напрямую зависит от правильно организованного этапа послеоперационного восстановления, в рамках которого физическая реабилитация приобретает фундаментальное значение [5].

Научные и клинические данные подтверждают, что раннее начало реабилитационного процесса значительно ускоряет восстановление утраченных функций, снижает риск осложнений и способствует сокращению сроков пребывания в стационаре [6]. В этом контексте особую актуальность приобретает внедрение мултидисциплинарного и пациент-ориентированного подхода, при котором разрабатываются индивидуальные стратегии реабилитационного вмешательства с учётом состояния пациента, характера проведённого оперативного вмешательства и этапа восстановления [7].

С учётом приоритетов реформирования здравоохранения, в Узбекистане в последние годы реализуются инициативы, направленные на совершенствование системы медицинской реабилитации, включая подготовку кадров, оснащение медицинских учреждений, а также внедрение современных протоколов и стандартов восстановительного лечения [8, 9]. На практике особое внимание уделяется созданию мултидисциплинарных реабилитационных команд, ранней активизации и мобилизации пациентов, профилактике осложнений и повышению их физической выносливости [10].

В этом контексте целью настоящего исследования явилась оценка эффективности новой модели организации медицинской реабилитации по сравнению с ранее применявшейся системой у пациентов после эндопротезирования тазобедренного сустава на первом и третьем этапах восстановительного лече-

ния, на примере клинического материала, собранного в одном из профильных медицинских учреждений Узбекистана.

Материал и методы исследования. В 2025 году в отделение травматологии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра травматологии и ортопедии Самаркандского филиала поступили 156 пациентов, нуждавшихся в хирургическом лечении по поводу тотального эндопротезирования тазобедренного сустава с применением бесцементной фиксации. Все пациенты были распределены на две группы в зависимости от модели медицинской реабилитации, применявшейся в послеоперационный период. В основную группу вошли 126 человек, проходивших восстановительное лечение по усовершенствованной модели во второй половине 2025 года. Группа сравнения включала 30 пациентов, получавших помощь по традиционной модели в первой половине года.

Целью работы являлось сравнительное исследование эффективности двух различных подходов к организации послеоперационной реабилитации. У пациентов группы сравнения ранний послеоперационный период проходил в условиях стационара в течение 14–18 дней, после чего они направлялись под амбулаторное наблюдение по месту жительства. Спустя 3–4 месяца эти пациенты вновь поступали на курс восстановительного лечения в Научно-исследовательский институт реабилитологии и спортивной медицины при Самаркандском государственном медицинском университете.

В основной группе продолжительность госпитализации на первом этапе составляла 7–8 дней, после чего пациенты переводились на амбулаторный этап реабилитации в специализированный центр, находясь в условиях пансионата. Этот этап длился от 12 до 18 дней. Всем пациентам предлагалась возможность прохождения реабилитации в центре, однако некоторые отказались по личным причинам, в связи с чем распределение по группам происходило случайным образом.

При поступлении в стационар проводилась оценка функционального состояния пациентов по шкале Лекена (боль, уровень повседневной активности, дистанция передвижения) и шкале Харриса (оценка состояния тазобедренного сустава: боль, функции, активность). В выборке было 107 женщин (68,87%) и 49 мужчин (31,13%), средний возраст составил $58,33 \pm 7,21$ лет. Основной диагноз – коксартроз – установлен у 119 пациентов (76,42%), асептический некроз головки бедренной кости – у 37 человек (23,58%). У 104 пациентов (66,98%) диагностировано двустороннее поражение тазобедренных суставов, у 90 человек (57,55%) – болевой синдром в пояснично-крестцовом отделе позвоночника.

Частыми сопутствующими заболеваниями были патологии сердечно-сосудистой системы: гипертоническая болезнь I–II стадии и ишемическая болезнь сердца I–II функционального класса встречались у 94 пациентов (60,38%). Сахарный диабет 2 типа отмечен у 5 пациентов (3,2%). Дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника были выявлены у 104 человек (66,67%), деформирующие остеоартрозы других суставов – у 78 пациентов (50%).

При поступлении большинство пациентов предъявляли жалобы на выраженное ограничение жизнедеятельности: по шкале Лекена показатели составляли $10,98 \pm 0,72$ балла в основной группе и $12,37 \pm 0,83$ балла в группе сравнения ($p > 0,05$). Почти все пациенты нуждались в использовании опорных технических средств и помощи при передвижении. В основной группе все пациенты за 2–4 недели до госпитализации прошли обучение в «Школе подготовки к эндопротезированию суставов», где овладевали навыками безопасной ходьбы с использованием костылей или трости, обучались технике пересаживания, правильному дыханию, откашливанию, а также получали рекомендации по снижению массы тела при наличии лишнего веса. В группе сравнения предоперационная подготовка не проводилась.

Критерии исключения из исследования включали возраст до 18 лет, наличие онкологических заболеваний и декомпенсированных хронических патологий сердечно-сосудистой системы.

Ключевым элементом реализации восстановительного лечения стало формирование мультидисциплинарной бригады (МДБ), включающей травматолога-ортопеда, специалиста по ЛФК, физиотерапевта, клинического психолога, инструкторов-методистов, эрготерапевта и медицинских сестер. Все члены команды прошли специализированное обучение по дополнительной профессиональной программе «Физическая и реабилитационная медицина» (450 академических часов), а также стажировались на базе ведущих отечественных образовательных и научных учреждений, включая Республиканский научно-практический центр и Самаркандский государственный медицинский университет. Некоторые специалисты дополнительно прошли курсы в рамках клиничко-образовательного комплекса «STROKE», а также обучение на циклах повышения квалификации по теме «Реабилитация после эндопротезирования тазобедренного сустава» на базе Института вертеброневрологии и мануальной медицины.

Благодаря высокому уровню подготовки специалистов и наличию современного технического оснащения, медицинские учреждения Самарканда стали клинической базой для подготовки кадров в области медицинской реабилитации.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программного обеспечения Excel и Statistica 6.7. Для анализа использовались методы параметрической статистики. Рассчитывались средние значения (M) и ошибки средней арифметической (m), результаты представлялись в виде $M \pm m$. Для определения статистической значимости применялся t -критерий Стьюдента для зависимых и независимых выборок. Различия признавались статистически значимыми при уровне $p < 0,05$.

Результаты и обсуждение. Реабилитационные мероприятия в рамках данного исследования были организованы в соответствии с современными научно обоснованными принципами: раннее начало (в пределах 12–48 часов после операции), комплексность лечебных воздействий, индивидуализация подхода, поэтапность, преемственность, участие мультидисциплинарной команды и достаточная длительность терапии до достижения стабильной положительной динамики состояния пациента.

На первом этапе послеоперационного периода в условиях стационара пациенты обеих групп получали комплекс восстановительных процедур. Он включал раннюю вертикализацию (в течение 4–6 часов после операции), дыхательную гимнастику, активные упражнения для неповрежденной конечности, изометрическую гимнастику для мышц прооперированной ноги, пассивные упражнения на функциональной шине с постепенным увеличением угла сгибания тазобедренного сустава, а также физиотерапевтическое воздействие в виде магнитотерапии на область операции.

Особое внимание в основной группе ($n=126$) было уделено этапу предоперационной подготовки, включавшему обучение правильному передвижению с опорой, технике пересаживания и дыхательной гимнастике. Эта подготовка, а также эффективная работа мультидисциплинарной бригады специалистов позволили существенно сократить сроки нахождения пациентов на первом этапе реабилитации: средняя продолжительность пребывания в стационаре составила $5,80 \pm 1,20$ койко-дней. Учитывая общее число пациентов в основной группе (126 человек), общее количество койко-дней на первом этапе составило: $126 \times 5,80 = 730,8$ койко-дней.

Таблица 1.

Динамика основных показателей функционального состояния больных после эндопротезирования ТБС после первого этапа реабилитации (в баллах, $M \pm m$)

Показатель	До операции		Выписка из стационара (первый этап)		Значимость различий
	Основная группа	Группа сравнения	Основная группа	Группа сравнения	
Шкала Лекена	$10,98 \pm 0,72$	$12,37 \pm 0,83$	$11,36 \pm 0,71$	$16,52 \pm 2,56$	$p = 0,014$, $p1 = 0,71$, $p2 = 0,044$
Шкала Харриса	–	–	$79,37 \pm 3,15$	$72,34 \pm 2,13$	$p = 0,068$

Примечание:

p — статистическая значимость различий между основной и сравнительной группами на момент выписки;

$p1$ — различия между показателями до операции и на момент выписки в основной группе;

$p2$ — различия между показателями до операции и на момент выписки в группе сравнения.

Критериями перевода пациентов на следующий этап реабилитации являлись удовлетворительные показатели по шкале Лекена — $11,36 \pm 0,71$ балла, и по шкале Харриса — $79,37 \pm 3,15$ балла, а также клинически подтвержденный реабилитационный потенциал.

В группе сравнения ($n=30$) отсутствие предоперационной подготовки и координированной работы специалистов значительно повлияло на эффективность восстановления. Средняя длительность пребывания на первом этапе здесь составила $14,40 \pm 1,10$ койко-дней, что эквивалентно: $30 \times 14,40 = 432$ койко-дням.

При этом показатели жизнедеятельности по шкале Лекена были достоверно выше — 16,52 балла (на 45,44% выше, чем в основной группе), а функциональная оценка по шкале Харриса — ниже — $72,34 \pm 2,13$ балла, что составляет снижение эффективности почти на 8,86% по сравнению с основной группой: $((79,37 - 72,34) / 79,37) \times 100 \approx 8,86\%$.

Важно отметить, что пациенты основной группы достигли этих результатов за 6 дней, в то время как в группе сравнения на это потребовалось 14 дней, что указывает на почти в 2,3 раза более высокую эффективность организации реабилитации в основной группе.

На 6–8 сутки пациенты основной группы были переведены на третий этап реабилитации, проводимый в условиях дневного стационара. Уникальной особенностью центра реабилитации при Самаркандском государственном медицинском университете является наличие пансионата, что позволяет пациентам проживать в непосредственной близости от процедурных залов и кабинетов, обеспечивая непрерывность и удобство восстановительного процесса.

Из 126 пациентов основной группы, к третьему этапу были допущены около 108 человек ($\approx 85,9\%$). Средняя продолжительность амбулаторной реабилитации на данном этапе составила $15,20 \pm 3,11$ дня, что суммарно дало: $108 \times 15,20 = 1\,641,6$ койко-дней.

Таким образом, общая продолжительность пребывания пациентов основной группы на первом и третьем этапах реабилитации составила:

$5,80$ (первый этап) + $15,20$ (третий этап) = $21,0$ дня в среднем на одного пациента.

Для группы сравнения третий этап реабилитации был отложен и начинался через 3–4 месяца после операции. Все 30 пациентов этой группы прошли реабилитацию с задержкой, средняя длительность которой составила $16,20 \pm 4,20$ дня, что дало: $30 \times 16,20 = 486$ койко-дней на третьем этапе.

Таким образом, в группе сравнения общая средняя продолжительность реабилитации на двух этапах составила: $14,40$ (первый этап) + $16,20$ (третий этап) = $30,6$ дня, что почти на 9,6 дня (или $45,7\%$) дольше, чем в основной группе ($21,0$ дня).

Таблица 2.

Динамика основных показателей функционального состояния больных после эндопротезирования ТБС после третьего этапа реабилитации (в баллах, $M \pm m$)

Показатель	При поступлении на третий этап реабилитации		После реабилитации (третий этап)		
	Основная группа	Группа сравнения	Основная группа	Группа сравнения	Значимость различий
Шкала Лекена	$11,36 \pm 0,71$	$13,98 \pm 0,52$	$5,30 \pm 0,23$	$7,61 \pm 0,12$	$p = 0,001$, $p1 = 0,001$, $p2 = 0,001$
Шкала Харриса	$79,37 \pm 3,15$	$67,33 \pm 2,30$	$82,13 \pm 1,12$	$76,01 \pm 2,11$	$p = 0,012$, $p1 = 0,4104$, $p2 = 0,0084$

Примечание:

p — статистически значимые различия между основной и сравнительной группами после третьего этапа;

p1 — различия по сравнению с поступлением в основной группе;

p2 — различия по сравнению с поступлением в сравнительной группе.

На третьем этапе реабилитационная программа обеих групп включала: лечебную гимнастику для укрепления мышц бедра и формирования навыков ходьбы, аппаратную пассивную механотерапию с помощью устройства СРМ («Kinetic»), электростимуляцию мышц бедра и ягодиц, а также магнитотерапию и пневмокомпрессионный массаж, направленные на устранение отека и болевого синдрома.

Анализ итогов восстановительного лечения подтвердил, что в основной группе на фоне применения новой модели реабилитации результаты были достигнуты значительно быстрее и с более высокими показателями. Пациенты основной группы завершили реабилитационный цикл в среднем за 21 день, показав достоверно лучшие результаты по шкале Харриса ($79,37$ против $72,34$, $p < 0,05$). В то же время пациенты группы сравнения достигали меньших улучшений, несмотря на существенно большую продолжительность реабилитации — $30,6$ дня в среднем.

Полученные данные убедительно демонстрируют преимущества новой модели медицинской реабилитации, основанной на ранней активизации, предоперационной подготовке, участии мультидисциплинарной команды и использовании современных лечебных технологий. Эти факторы способствуют не только более быстрому восстановлению функциональных способностей пациентов, но и значительному сокращению сроков пребывания в медицинском учреждении.

Выводы:

1. Проведённый сравнительный анализ эффективности двух моделей организации медицинской реабилитации после эндопротезирования тазобедренного сустава продемонстрировал достоверное преимущество усовершенствованной модели. В основной группе зафиксировано значительное улучшение функционального состояния тазобедренного сустава по шкале Харриса ($82,13 \pm 1,12$ балла против $76,01 \pm 2,11$ балла в группе сравнения, $p < 0,05$) и снижение выраженности ограничений жизнедеятельности по шкале Лекена ($5,30 \pm 0,23$ балла против $7,61 \pm 0,12$ балла соответственно, $p < 0,05$).

2. Применение новой модели реабилитации, основанной на принципах раннего начала восстановительных мероприятий, мультидисциплинарного взаимодействия, этапности и индивидуализации лечебного процесса, позволило сократить среднюю продолжительность стационарного пребывания до $5,80 \pm 1,20$ койко-дней и обеспечить достижение реабилитационного эффекта в течение 21 суток. В группе сравнения сопоставимые результаты отмечались лишь через 3–4 месяца после оперативного вмешательства.

3. Полученные данные свидетельствуют о высокой клинической и организационной эффективности внедрения новой модели реабилитации пациентов после эндопротезирования тазобедренного сустава. Представленная модель может быть рекомендована к практическому применению в учреждениях здравоохранения, как современный и эффективный инструмент повышения качества медицинской реабилитации и сокращения сроков восстановления функциональной активности пациентов.

Список литературы:

1. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. Национальная концепция развития здравоохранения. Ташкент, 2020.
2. Хамраев Ш.Х. и др. Современные подходы к эндопротезированию тазобедренного сустава. — Ташкент, 2021.
3. Мирзаев А.Б., Юлдашев Д.Ш. Хирургическое лечение коксартроза: клинические рекомендации. — Узбекистанский медицинский журнал, 2022, №3.
4. World Health Organization. Medical Devices: Managing the Mismatch. Geneva: WHO, 2010.
5. Насыров Р.Р., Камилова Л.Д. Реабилитация после ортопедических операций: принципы и практика. — Медицинская реабилитация, 2022, №4.
6. Степанов А.И. и соавт. Раннее начало реабилитации после операций на суставах. — Вестник восстановительной медицины, 2021.
7. Бобокалонов Ж.Т. Мультидисциплинарный подход в медицинской реабилитации: теория и практика. — Здравоохранение Узбекистана, 2020.
8. Государственная программа реформирования системы здравоохранения в Республике Узбекистан на 2019–2025 гг.
9. Центр развития профессиональных квалификаций при МЗ РУз. Отчет о реализации проекта по реабилитации. — Ташкент, 2023.
10. Rehabilitation 2030: A Call for Action. Geneva: WHO, 2017.

Для цитирования: Тияков Х.А. Оценка эффективности этапной реабилитации у пациентов после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава: влияние на сроки стационарного лечения и функциональное восстановление // Вестник фундаментальной и клинической медицины. — 2025. — № 4(18). — С. 265–270. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15807504>